

INTERNATIONALES SYMPOSIUM - MOZART UND MANNHEIM

UND

JAHRESTAGUNG DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

IN MANNHEIM

(8. bis 12. Oktober 1991)

MITTWOCH, 9. Oktober, 9.00 bis 12.30 Uhr

Dr. Gabriele Busch-Salmen (Kirchzarten)
Das Mannheimer Examinationsbuch von 1739 als musikgeschichtliche Quelle

Prof. Dr. Manfred Hermann Schmid (Tübingen)
Trompeten als Zeichen der Repräsentation am Mannheimer Hof

Dr. Bärbel Pelker (Heidelberg)
Zur Struktur des Musiklebens am Hof Carl Theodors

Prof. Dr. Klaus Hortschansky (Münster)
Musiktheater in Mannheim als gestelltes Bild

Dr. Jörg Riedelbauer (Regensburg)
Traettas *Sofonisba* in Mannheim

MITTWOCH, 9. Oktober, 14.30 bis 18.00 Uhr

Dr. Helga Lühning (Bonn)
Die Mannheimer "Nationaloper" im europäischen Kontext

Michael Schwarte (Münster)
Musikalisierung von Zeit und Bewegungsabläufen in Holzbauers "Günther von Schwarzburg"

Dr. Thomas Betzwieser (Berlin)
Singspiel in Mannheim: Voglers *Kaufmann von Smyrna* (1771)

Dr. Sibylle Dahms (Salzburg)
Lauchery, Cannabich und das Ballet in Mannheim

Prof. Dr. Wolfgang Ruf (Mainz)
Begegnung in Mannheim: Mozart und Wieland

DONNERSTAG, 10. Oktober, 9.00 bis 12.30 Uhr

Dr. Laurenz Lütteken (Münster)
"... es müßte nur bloß der Musik wegen aufgeführt werden." Text und Kontext in Mozarts Thamos-Melodrama

Prof. Dr. Manfred Schuler (Mainz)
Die Zauberflöte - ein Mittel politischer Agitation in Mannheim 1793

Dr. Roland Würtz (Mannheim)
Mannheimer Mozartpflege im 19. Jahrhundert

Dr. Robert Münster (München)
Mozart und Holzbauer. Die Miserere - Bearbeitung KV. Anh. 1/297a

DONNERSTAG, 10. Oktober, 14.30 bis 17.00 Uhr

Prof. Dr. Stefan Kunze (Bern)
"... - sie fangen halt auch zugleich an - wie in andern orten. Das ist zum lachen..." (Mozart). Mannheim, Mannheimer Orchester und der Durchbruch zur Konzertsinfonie

Dr. Jochen Reutter (Heidelberg)
Franz Xaver Richters Bemerkungen zur Komposition einer Sinfonie in Theorie und Praxis

Dr. Joachim Veit (Detmold)
"Zweite Themen" in Mannheimer Symphonien? Zur Wechselwirkung von Orchestersatz, Instrumentation und Form in der Mannheimer Sinfonik

Dr. Sabine Henze-Döhring (Thurnau)
Die Entwicklung des Orchestersatzes in den Kopfsätzen der Symphonien Christian Cannabichs

FREITAG, 11. Oktober, 9.00 bis 12.30 Uhr

Prof. Dr. Herbert Schneider (Heidelberg)
Das Menuett in Mannheim

Prof. Dr. Eugene Wolf (Philadelphia)
Mannheimer Symphonik 1777/78 und ihr Einfluß auf Mozarts symphonischen Stil

Prof. Dr. Marita McClymonds
Mozart's Symphonic Models: the Mannheimers and the Italians

Prof. Dr. Hermann Jung (Mannheim)
Figuren und Manieren. Zum Sprachcharakter Mannheimer Instrumentalmusik

FREITAG, 11. Oktober, 14.00 bis 16.00 Uhr

Dr. Rafael Köhler (Regensburg)
Die Streichquartette Franz Xaver Richters

Dr. Gabriele Krombach (Mainz)
Mannheim - Paris - Mozart und die Anfänge des Flötenquartetts

Vera Funk (Berlin)
Mannheimer Kammermusik mit obligatem Tasteninstrument

Rainer Boestfleisch (Göttingen)
Über Mozarts Mannheimer Violinsonaten

Eingeladen:

Professor Dr. Alberto Basso
Professor Dr. Sergio Durante
Professoressa Dr. Carolyn Gianturco
Professor Dr. Giorgio Pestelli
Professor Dr. Pierluigi Petrobelli
Professor Dr. Luigi Ferdinando Tagliavini

Teilnahme ohne Referat:
Professor Dr. Francesco Degrada